

PSYCHOLOGY

ERKƏN UŞAQLIQ DÖVRÜNDƏ SƏRHƏDLƏRİN QOYULMASININ EMOSİONAL ZƏKANIN İNKİŞAFINA TƏSİRİ

Ramazanova K.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filiali

Psixologiya müəllim

Azərbaycan, Şəki

<https://orcid.org/0009-0004-5225-3779>

THE IMPACT OF SETTING BOUNDARIES IN EARLY CHILDHOOD ON THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

Ramazanova K.

Sheki branch of Azerbaijan State Pedagogical University

Psychology teacher

Azerbaijan, Sheki

<https://orcid.org/0009-0004-5225-3779>

Xülasə

Erkən uşaqlıq dövrü emosional və sosial bacarıqların formalaşmasında həlledici əhəmiyyətə malikdir. Bu dövrdə uşaqlar emosiyalarını tanıma, ifadə etmə və tənzimləmə bacarıqlarını əsasən ailə və tərbiyə mühitində öyrənirlər. Tədqiqatlar göstərir ki, bu bacarıqların inkişafında valideynlərin qoyduğu davranış və emosional sərhədlər mühüm rol oynayır. Sərhədlər uşağa təhlükəsizlik hissi və sosial normativləri anlama imkanı yaratmaqla yanaşı, onun özünütənzimləmə və empatiya qabiliyyətlərini də təşviq edir.

Məqalədə erkən uşaqlıq dövründə psixoloji sərhədlərin emosional zəkanın (EZ) inkişafına təsiri elmi və nəzəri əsaslarla təhlil olunur. Araşdırmalar və klassik nəzəriyyələr (Freyd, Erikson, Rogers, Piaje, Bandura, Maslou və d.) göstərir ki, uşaqlara aydın, ardıcıl və şəfqətli şəkildə qoyulan sərhədlər onların təhlükəsizlik ehtiyacını qarşılıyır, sosial normaları mənimsəməsinə və özünü tənzimləmə bacarığının formalaşmasına zəmin yaradır. Baumrindin tərbiyə üslubu modeli əsasında aparılan təhlillər göstərir ki, demokratik və ardıcıl yanaşmalarla böyüdülmüş uşaqlarda emosional zəka göstəriciləri daha yüksək olur. Əksinə, avtoritar və icazəverici yanaşmalar emosional sabitlik və sosial uyğunluq baxımından risk daşıyır. Demokratik valideynlik tərz, həm emosional dəstək, həm də strukturlaşdırılmış davranış çərçivələri təqdim etməklə EZ-nin inkişafına ən optimal mühit yaradır. Məqalə bu kontekstdə sərhədlərin EZ-nin əsas komponentləri olan empatiya, emosional tənzimləmə və sosial uyğunlaşmaya töhfəsini elmi əsaslarla şərh edir.

Abstract

Early childhood is a critical period for the development of emotional and social skills. During this period, children learn to recognize, express, and regulate their emotions primarily in the family and upbringing environment. Research shows that behavioral and emotional boundaries set by parents play an important role in the development of these skills. Boundaries not only provide a child with a sense of security and an opportunity to understand social norms, but also promote self-regulation and empathy.

The article analyzes the impact of psychological boundaries on the development of emotional intelligence (EI) in early childhood on scientific and theoretical grounds. Research and classical theories (Freud, Erikson, Rogers, Piaget, Bandura, Maslow, etc.) show that clear, consistent and compassionate boundaries set for children meet their need for security, create a basis for their assimilation of social norms and the formation of self-regulation skills. Analyses based on Baumrind's parenting style model show that children raised with democratic and consistent approaches have higher emotional intelligence indicators. In contrast, authoritarian and permissive approaches carry risks in terms of emotional stability and social adaptation. Democratic parenting style creates the most optimal environment for the development of EZ by providing both emotional support and structured behavioral frameworks. In this context, the article interprets the contribution of boundaries to empathy, emotional regulation, and social adaptation, which are the main components of EZ, on scientific grounds.

Açar sözlər: erkən uşaqlıq, sərhədlər, emosional zəka, tərbiyə üslubu, emosional tənzimləmə.

Keywords: early childhood, boundaries, emotional intelligence, parenting style, emotional regulation.

GİRİŞ

Erkən uşaqlıq dövrü insan şəxsiyyətinin formalaşmasında əsaslı mərhələlərdən biri hesab olunur. Bu dövrdə uşaqlar həm emosional, həm də sosial bacarıqların təməlini qazanır və onların gələcək münasibətləri, davranış modelləri məhz bu mərhələdə formalaşır. Emosional zəka (EQ) anlayışı uşağın öz

hisslərini dərk etməsi, idarə etməsi və başqalarının emosiyalarını anlama bacarığı kimi izah edilir və müasir psixoloji tədqiqatlarda sosial adaptasiya, akademik uğur və sağlam münasibətlərin qurulmasında həlledici amil hesab olunur.

Uşağın emosional inkişafında valideynlərin və tərbiyəçilərin qoyduğu sərhədlərin rolu xüsusi

əhəmiyyət daşıyır. Sərhədlər uşağa davranışlarının nəticələrini anlamağa, özünü və başqalarını qorumağa, sosial qaydalara uyğunlaşmağa yardım edir. Bu çərçivələr uşağın emosional sabitliyini gücləndirməklə yanaşı, empatiya və özünüidarə bacarıqlarının inkişafına da şərait yaradır.

Mövcud tədqiqatlar göstərir ki, sərhədlərin olmaması uşaqlarda aqressiv davranış, özünüidarə çətinlikləri və sosial münasibətlərdə problemlərə səbəb ola bilər, həddindən artıq sərt sərhədlər isə özünəinamın zəifləməsinə və emosional ifadənin məhdudlaşmasına gətirib çıxara bilər (Baumrind, 1991). Buna görə də balanslı və ardıcıl sərhədlərin qoyulması erkən uşaqlıq dövründə emosional zəkanın inkişafı üçün mühüm şərt kimi dəyərləndirilir.

Bu məqalənin məqsədi erkən uşaqlıq dövründə sərhədlərin qoyulmasının uşaqların emosional zəka bacarıqlarına təsirini elmi ədəbiyyata əsaslanaraq təhlil etməkdir.

Tədqiqat

Sərhəd (psixoloji baxımdan) – insanın özünü və başqalarını tanımasına, fərqləndirməsinə, şəxsi məkan və emosional ehtiyaclarını qorumasına xidmət edən daxili və xarici davranış çərçivələridir. Erkən uşaqlıq dövründə sərhədlər uşağın davranışlarını tənzimləməsinə, impulsiv reaksiyalarını idarə etməsinə və başqalarının hüquqlarına hörmət etməyə imkan verən əsas struktur rolunu oynayır (Mackenzie, 2020). Bundan əlavə, sərhədlər uşağa sosial normaları mənimsəmək üçün dayanıqlı çərçivə təqdim edir, belə ki, uşaq həm fərdi, həm də sosial davranış standartlarını öyrənir. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, sərhədlərin ardıcıl və məntiqli tətbiqi uşaqların emosional sabitliyi və sosial adaptasiyasını gücləndirir, həmçinin EQ-nun erkən mərhələdə inkişafına şərait yaradır.

Sərhədlər uşağın özünü təhlükəsiz və başa düşülən bir dünyada hiss etməsinə şərait yaradır. Denham və Burton (2006) qeyd edirlər ki, valideynlərin uşaqlara yönəlik emosional münasibəti onların emosional dünyasının formalaşmasında həlledici rol oynayır. Uşaqlar valideynlərinin onları dinlədiyini, hissələrini adlandırdığını və emosiyalarına hörmət etdiyini gördükdə, öz emosiyalarını ifadə və tənzimləmə sahəsində daha bacarıqlı olurlar. Bu proses, uşağın sosial qarşılıqlı əlaqələrdə empatiya göstərməsi, konflikt vəziyyətlərini idarə etməsi və duyğularını məqsədyönlü şəkildə ifadə etməsi üçün mühüm zəmin yaradır. Beləliklə, sərhədlər yalnız davranış tənzimləmə vasitəsi deyil, həm də emosional öyrənmənin əsasını təşkil edir.

Morris və əməkdaşlarının (2007) ailə konteksti və emosional tənzimləmə üzrə tədqiqatı göstərir ki, sərhəd qoyma davranışı uşaqlarda özünü tənzimləmə bacarığının inkişafı üçün vacibdir. Sərhədlər uşağın davranışlarını yalnız idarə etməyə deyil, həm də sosial olaraq qəbul edilən davranış formalarını mənimsəməyə yönəldir. Bu mərhələdə valideyn və tərbiyəçilər tərəfindən ardıcıl və izahlı sərhədlərin tətbiqi, uşağa səbəb-nəticə əlaqəsini öyrədir və nəticədə uşaq öz hərəkətlərinə nəzarət etməyi bacarır. Eyni zamanda, sərhədlər uşağın sosial normativ davranış modellərini təqlid etməsinə şərait yaradır və beləliklə, həm fərdi, həm də sosial adaptasiya bacarıqlarını artırır.

Baumrindin (1991) tərbiyə üslubları modelinə görə, demokratik valideynlik EZ inkişafı üçün ən əlverişli mühitdir. Valideyn və ya baxıcı tərəfindən aydın və ardıcıl sərhədlərin qoyulması, uşağın nə gözlənildiyini və hansı davranışların qəbul olunmaz olduğunu dərk etməsinə kömək edir. Bu, tədricən özünüidarə və emosional nəzarət bacarıqlarını inkişaf etdirir. Əksinə, sərhədsiz və qeyri-ardıcıl münasibət uşaqlarda qeyri-müəyyənlik, güvənsizlik və emosional qarışıqlığa səbəb ola bilər. Demokratik (nəzarətlə yanaşı dəstək göstərən) tərbiyə üslubu sərhəd qoyma ilə emosional yaxınlığı birləşdirərək EZ inkişafına ən çox töhfə verən tərz hesab olunur (Baumrind, 1991).

Thompson və Meyer (2007) qeyd edirlər ki, erkən dövrdə prefrontal korteksin inkişafı emosional tənzimləməni mümkün edir. Prefrontal korteks uşağın qərarvermə, diqqəti yönəltmə və impulsiv davranışları nəzarət etmə qabiliyyətinə cavabdehdir. Sərhədlər bu inkişafı dəstəkləyən əsas xarici struktur rolunu oynayır, çünki uşağın ətrafdan aldığı ardıcıl qaydalar və tələblər onun neyroloji inkişafını məqsədyönlü şəkildə formalaşdırır. Məsələn, valideynin ardıcıl “yaxşı” və “pis” davranışlara verdiyi reaksiyalar uşaqlarda davranışların nəticələrini öyrənməyi stimullaşdırır. Beləliklə, sərhədlər neyrobioloji inkişaf və emosional tənzimləmə arasında bir körpü funksiyası görür, uşağın EQ-nun erkən mərhələdə formalaşmasına şərait yaradır.

Əlavə olaraq, tədqiqatlar göstərir ki, sərhədlərin mövcudluğu uşağın stress reaksiyalarını da tənzimləyir. Prefrontal korteksin güclü olması uşağın emosional qarışıqlıq vəziyyətində özünü sakitləşdirməsinə və problemi məqsədyönlü həll etməsinə imkan verir. Sərhədlərin olmaması və ya qeyri-ardıcıl tətbiqi isə əksinə, uşağın stressə qarşı həssaslığını artırır və emosional sabitliyini zəiflədir.

Z. Freyde görə, uşağın şəxsiyyəti id, eqo və supereqo arasındakı balansla formalaşır. Sərhədlər bu balansın tənzimlənməsində vacib rol oynayır. Anal mərhələdə (təqribən 1,5–3 yaş) uşaq nəzarəti öyrənməyə çalışır və məsələn, tualet vərdişini mənimsəyir. Sərhədlərin düzgün qoyulması nəticəsində uşaq öz impulslarını tənzimləməyi, vicdanını inkişaf etdirməyi və sosial normalara riayət etməyi öyrənir (Cherry, 2025).

Əlavə olaraq, sərt və ya qeyri-ardıcıl sərhədlər uşağın id və eqo arasındakı balansı poza bilər. Bu, nəticədə uşağın ya aşırı itaətkar, ya da inadkar şəxsiyyət xüsusiyyətləri formalaşmasına səbəb olur. Ona görə də, sərhədlərin keyfiyyəti və tətbiq ardıcılığı uşağın psixoseksual inkişafı və emosional davranışlarının formalaşması üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Uşağın vicdanının (supereqo) inkişafı həm də sosial münasibətlərdə empatiya və məsuliyyət hissənin güclənməsinə birbaşa təsir göstərir.

E. Eriksonun psixososial inkişaf nəzəriyyəsinə görə, 2–3 yaş dövrü avtonomluq və şübhə/utanc mərhələsi kimi tanınır. Bu mərhələdə uşağın sərhədlərlə qarşılaşması onun davranışa cavabdehlik hissini inkişaf etdirməsi üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir (Ergin & Köseoğlu, 2020). Sərhədlərin ardıcıl, şəfqətli və izahlı şəkildə tətbiqi uşağın öz hərəkətlərinin nəticələrini anlamağa, sosial normaları mənimsəməyə və impulsiv davranışlarını tənzimləməyə kömək edir.

Eriksonun nəzəriyyəsinə əsasən, uşağın bu dövrdə əldə etdiyi avtonomiya hissi gələcəkdə özünə inam və sosial bacarıqların inkişafına əsas təşkil edir. Əgər sərhədlər düzgün tətbiq edilməzsə, uşaqda etibar problemləri, qorxu və qeyri-müəyyənlik yaranır. Bu isə uzun müddətli emosional zəkanın zəifləməsinə gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan, erkən uşaqlıqda sərhədlərin balanslı qoyulması uşağın sosial və emosional inkişafının təməlini formalaşdırır.

Karl Rogers uşağın inkişafında "şərtsiz qəbul" prinsipinin əhəmiyyətini vurğulayır, yəni uşaq özünü olduğu kimi qəbul edilərək sevildiyini hiss etməlidir. Lakin Rogers bu prinsipi sərhədsiz mühtlət eyniləşdirmir; əksinə, sərhədlər hörmət və şəfqət daxilində qoyulduqda, uşaq həm sevildiyini, həm də davranışlarının nəticələrini öyrənir (Gürqan, 2022). Elmi araşdırmalar göstərir ki, şərtsiz qəbul və balanslı sərhədlər birləşdirildikdə, uşaqlar öz emosiyalarını daha yaxşı idarə edir, sosial münasibətlərdə empatiya göstərir və EQ bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Bu yanaşma, uşağın özünü təhlükəsiz və dəstəklənmiş hiss etməsini təmin etməklə yanaşı, sosial qaydaları və məsuliyyət hissini də öyrədir.

Maslounun tələbatlar ierarxiyası nəzəriyyəsi göstərir ki, uşaqların ilkin ehtiyacları təmin edilmədən daha yüksək səviyyəli bacarıqlar – məsələn, özünü reallaşdırma, empatiya və kreativlik – inkişaf edə bilməz (Maslow, 1943). Bu baxımdan, sərhədlər uşağın təhlükəsizlik ehtiyacını təmin edir: uşaq qaydaların mövcudluğunu görür və nəticədə özünü qorunmuş hiss edir. Təhlükəsizlik hissi uşağın emosional sabitliyini artırır və EZ-nin daha yüksək səviyyələrinə doğru inkişafını mümkün edir. Bundan əlavə, sərhədlər uşağa məsuliyyət və davranışların nəticələrini anlama qabiliyyəti qazandırır, bu da sosial və emosional bacarıqların formalaşmasına yardım edir.

Albert Banduranın sosial öyrənmə nəzəriyyəsinə görə, insanlar — xüsusilə də uşaqlar — davranışları təkcə birbaşa təcrübə və nəticələr yolu ilə deyil, həm də müşahidə və təqlid vasitəsilə öyrənirlər (Bandura, 1977). Bu nəzəriyyəyə əsasən, uşaqlar ətraflarında gördükləri davranış modellərini, xüsusilə də valideynlərini, müəllimlərini və digər böyükləri izləyərək, onları təqlid edirlər. Bu öyrənmə prosesi "model öyrənmə" adlanır və burada diqqət, yadda saxlama, icra və motivasiya komponentləri mühüm rol oynayır. Banduraya görə, sosial öyrənmə prosesində müsbət model davranışlar uşaqların sərhədləri mənimsəməsinə və daxili nəzarət mexanizmi qurmasına daha effektiv şəkildə yardım edir.

J.Piajeyə görə uşaqların koqnitiv inkişafı mərhələli şəkildə baş verir və erkən uşaqlıq dövrü (təqribən 2–7 yaş) onun "əməliyyataqədərki mərhələ" adlandırdığı dövrə uyğundur (Piaget, 1952). Bu mərhələdə uşaqlar ətraf aləmi anlamaqda hələ məntiqi əməliyyatlara tam qadir olmasalar da, artıq simvolik düşünmə qabiliyyəti formalaşmağa başlayır. Uşaqlar bu dövrdə əsasən eqosentrik düşüncə tərzinə malik olur, yəni onlar dünyanı yalnız öz baxış bucaqlarından qiymətləndirirlər və başqalarının perspektivlərini anlamaqda çətinlik çəkirlər.

Bu mərhələdə uşaqlar sərhədlərin və sosial qaydaların mövcudluğunu tədricən dərk etməyə başlayırlar. Məhz bu yaş dövründə onlara təqdim

olunan davranış sərhədləri, səbəb-nəticə əlaqəsinin qurulmasında mühüm rol oynayır. Məsələn, sərhədlər uşağa müəyyən davranışın hansı nəticələri doğura biləcəyini öyrədir və nəticədə uşaq davranışlarını tənzimləməyi öyrənir. Sərhədlər eyni zamanda uşağın sosial normaları qəbul etməsinə və özünüidarə bacarıqlarının təməlini formalaşmasına dəstək verir.

Sərhədlər uşağın emosional zəka bacarıqlarının inkişafına bir neçə mexanizm vasitəsilə töhfə verir. Birincisi, sərhədlər uşağa davranışların səbəb-nəticə əlaqəsinə öyrədir və özünüidarə bacarıqlarını gücləndirir. İkincisi, sərhədlər sosial davranış normativlərini mənimsəməyə şərait yaradır və empatiya inkişafını dəstəkləyir. Üçüncüsü, sərhədlər stresslə qarşılaşdıqda uşağın emosional reaksiyalarını idarə etməyi öyrədir, yəni uşaqların EQ-nun üç əsas komponenti – özünü-idarə, empatiya və sosial bacarıqlar – balanslı şəkildə inkişaf edir (Mackenzie, 2020; Denham & Burton, 2006).

Tədqiqatlar göstərir ki, sərhədlərin ardıcıl tətbiqi uşaqda özünüidarə bacarıqlarını artırır, sosial qarşılıqlı münasibətlərdə müsbət davranışların formalaşmasına kömək edir və emosional tənzimləməni gücləndirir. Beləliklə, sərhədlər yalnız davranış tənzimləmə vasitəsi deyil, həm də uşağın emosional öyrənməsini stimullaşdıran vacib bir psixoloji struktur hesab olunur.

NƏTİCƏ

Aparılmış elmi ədəbiyyat təhlilləri və nəzəri yanaşmaların müqayisəli təhlili göstərir ki, erkən uşaqlıq dövründə qoyulan sərhədlər uşağın emosional zəka (EZ) bacarıqlarının inkişafında strukturlaşdırıcı və qoruyucu bir çərçivə rolunu oynayır. Sərhədlər təkcə davranışları tənzimləmək üçün deyil, həm də uşağın emosional ehtiyaclarının tanınması, emosiyaların adekvat ifadə edilməsi və başqalarının hissələrinə qarşı empatik münasibətin formalaşdırılması üçün mühüm vasitədir. Emosional tənzimləmə, empatiya və sosial uyğunluq kimi əsas EZ komponentləri, ilk növbədə ailə mühitində qoyulan qaydalar, münasibət tərzii və modelləşdirilmiş davranışlar vasitəsilə formalaşır.

Tərbiyə üslubu baxımından demokratik və istiqamətləndirici valideynlik, uşaqda həm təhlükəsizlik hissini gücləndirir, həm də avtonomiyayı təşviq edir. Bu cür yanaşma uşağın sərhədləri qəbul etməsini asanlaşdırır və daxili nəzarət mexanizmlərinin inkişafına töhfə verir.

Yekun olaraq, emosional zəka anadangəlmə mövcud olan sabit bir xüsusiyyət deyil, əksinə erkən sosial və emosional təcrübələrin təsiri ilə inkişaf etdirilən çevik bir bacarıqdır. Bu inkişafın təməli isə ailədə və təhsil mühitində qoyulan sabit, ardıcıl və dəstəkləyici sərhədlər üzərində qurulur. Sərhəd qoymaq uşağı məhdudlaşdırmaq deyil, ona təhlükəsizlik, istiqamət və özünü ifadə etmək üçün zəmin yaratmaqdır. Bu baxımdan, valideynlərin və tərbiyəçilərin rolu təkcə davranışın yönləndirilməsi deyil, həm də emosiyaların tənzimlənməsi və sosial əlaqələrin sağlam təməllərlə qurulması baxımından olduqca önəmlidir.

İstinadlar

1. Arslan, E. (2008). Erikson'un psikososyal inkişaf dövrələri ölçəğinin türkçə'ye uyarlama, güvənirlik və geçerlik çalışması . Selçuk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19), 53-60.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1723849?utm_source

2. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
https://www.asecib.ase.ro/mps/Bandura_SocialLearningTheory.pdf

3. Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. *Journal of Early Adolescence*, 11(1), 56–95. <https://doi.org/10.1177/0272431691111004>

4. Cherry, K. (2025, January 29). *Freud's stages of human development*. Verywell Mind. https://www.verywellmind.com/freuds-stages-of-psychosexual-development-2795962?utm_source

5. Denham, S. A. (2006). Social-emotional competence as support for school readiness: What is it and how do we assess it? *Early Education and Development*, 17(1), 57–89. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1701_4

6. Ergin, H., Köseoğlu, A.(2020) Gelişim psikolojisi, Ankara Nobel yayıncılık s. 290

7. Gürkan, U.(2022) *Gelişim psikolojisi 1*.Ankara, Nobel yayıncılık.

8. Mackenzie, R. J., (2020) *Çocuğunuza sınır koyma*.Yakamoz yayımları.

9. Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396
https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm?utm_source

10. Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). The role of the family context in the development of emotion regulation. *Social Development*, 16(2), 361–388. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00389.x>

11. Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. New York: International Universities Press. https://sites.pitt.edu/~strauss/origins_r.pdf?utm_source

12. Thompson, R. A., & Meyer, S. (2007). Socialization of emotion regulation in the family. In J. J. Gross (Ed.), *Handbook of emotion regulation* (pp. 249–268).

https://www.researchgate.net/publication/274458048_Socialization_of_emotion_regulation_in_the_family